

ISSN (p): 3030-3362

№ 8 (30)

27.09.2025

IF 2024
11.7

R

TADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation

scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

 CERTIFICATE
№ 078777

 ral-journal.uz

 [@ferteach_uz](https://t.me/ferteach_uz)

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., FSTU, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
G.K.Obidova – DSc in Ped., FSTU, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev – Ph.D. in Tech. Sc., Fer. STU, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov – Ph.D. in Phys.-Math., Fer. STU, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov – Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov – PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov – Ph.D. in Ped. Sc., FSTU, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova – Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov – Ph.D. in Phys.-Math. Sc., FSTU, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov – Ph.D. in Phil. Sc., Fer. STU, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov – Ph.D. in Phil. Sc., Fer. STU, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fer. STU, Uzbekistan
O.S.Raimjonova – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., Fer. STU, Uzbekistan
R.A.Nurdinova – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., Fer. STU, Uzbekistan
M.I.Ismoilov – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., Fer. STU, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov – Ph.D., Fer. STU, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova – Ph.D. in Tech. Sc., CAMU, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov – PhD, FER. STU, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov – PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov – Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov – Ph.D. in Phil., Fer. STU, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova – Ph.D. in Phil., Fer. STU, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva – Ph.D. in Tech. Sc., Fer. STU, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliquziyev – Ph.D. in Phil. Sc., Fer. STU, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova – Ph.D. in Phil. Sc., Fer. STU, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov – Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov – Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev – Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov – Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva – PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboyeva – PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva – Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev – PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova – PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov – PhD in Tech. Sc., Fer. STU, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev – PhD in Tech. Sc., Fer. STU, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva – PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev – PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev – Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., Fer. STU, Uzbekistan
N.D.Botirova – PhD in Ped, Fer. STU, Fergana, Uzbekistan
Sh.N.Ganiyeva – PhD in Ped, Fer. STU, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommiy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil
3-mayda 078777 raqami
bilan ro'yxatga olingan.

[IF-2024: 11.7](#)

[@ferteach_uz](#)
[+99893-343-13-14](#)
<https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof.FDTU, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov – ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov – ff.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. FarDTU, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, FarDTU, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, FarDTU, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, FarDTU, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov – i.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Xatamova – t.f.b. Ph.D., CAMU, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov – iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov – t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov – fal.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova – fal.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva – t.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliquziyev – fil.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova – fil.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov – fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov – t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva – p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva – professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov – t.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev – t.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva – iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev – g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
Sh.N.Ganiyeva – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

Inklyuziv ta'lim subyektlari faoliyatini boshqaruvchi adaptiv elektron platforma shakli va mazmuni

Azamxonov Baxodir Sayitkamolxonovich

Farg'ona davlat texnika universiteti

Axborot tizimlari va texnologiyalari kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatiya. Mazkur maqolada inklyuziv ta'lim subyektlari faoliyatini boshqaruvchi adaptiv elektron platformaning shakli, mazmuni va funksional imkoniyatlari tadqiq etilgan. Tadqiqot davomida o'quvchi, o'qituvchi, ota-ona, psixolog va administratorlar faoliyatini yagona axborot muhitida tashkil etishga xizmat qiluvchi elektron platforma modeli ishlab chiqilgan. Shuningdek, adaptiv interfeyslar, accessibility texnologiyalari, monitoring tizimlari va sun'iy intellekt asosidagi tavsiya mexanizmlarining pedagogik imkoniyatlari yoritilgan. Maqolada inklyuziv ta'lim uchun mo'ljallangan platformaning tarkibiy modullari, ma'lumotlar oqimi va foydalanuvchilararo hamkorlik modeli ilmiy asosda tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, adaptiv platforma, elektron ta'lim muhiti, LMS tizimi, accessibility, sun'iy intellekt, monitoring tizimi, individual ta'lim, interaktiv interfeys, pedagogik texnologiyalar.

Kirish

Funksional cheklanishlari bo'lgan bolalarning ta'limiy ehtiyojlari juda ham turli ko'rinishda bo'ladi. Ular bir tomondan, o'zlarining sog'lom tengdoshlari bilan bir xil bilimlar olish ehtiyojiga egalar. Boshqa tomondan esa, ularda boshqa (ko'pincha alohida ta'lim ehtiyojlari deb belgilanadigan), fiunksional chekinishlar bilan bog'liq bo'lgan ehtiyojlar ham bor bo'lib, ular o'quv jarayonida odatdagi ta'lim metodlaridan foydalanish imkoniyatini bermadi. Shu munosabat bilan bolalarning har turli toifalarining individual ehtiyojlarini qondirish imkonini beradigan AKTlardan foydalanish katta ahamiyatga ega.

O'quv jarayonida masofaviy va adaptiv elektron o'quv platformalaridan foydalanishning afzalliklari yangi texnologiyalarning kommunikatsiya va o'zaro faoliyat jarayonini yo'lga qo'yishga, ta'lim resurslaridan eng qulay shaklda foydalanish imkonini berishga, hamda motivatsini oshirishga yordam berishi bilan bog'liq.

Masofaviy va adaptiv elektron o'quv platformalarni inklyuziv ta'limda qo'llash sohalari juda ham xilma-xil bo'lishiga qaramay, ulardan foydalanishning quyidagi asosiy yo'nalishlarini ajratib ko'rsatish mumkin:

- kompensator (o'rni bosish) masalalarini hal etish uchun platformalar;
- didaktik masalalarni hal etish uchun platformalar;
- kommunikativ masalalarni hal etish uchun platformalar.

Asosiy qism

Bunday yondashuvni hisobga olgan holda platformalarning o'quv jarayonidagi rolni shu asosiy kategoriyalarga muvofiq bayon qilinadi.

Platformalardan foydalanishning umumiy afzalliklari: - bolalarga ko'proq avtonomlik beriladi;

- kommunikatsiyada qiyinchiliklari bo'lgan bolalarga ichki, yashirin imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish imkoni yaratiladi;

- bolalarga o'z yutuqlarini ilgari an'anaviy pedagogik usullardan foydalanilganda amalga oshirib bo'lmaydigan usullar bilan namoyish qilish imkoniyatini beradi;

- bolalarning individual ehtiyojlarini hisobga olish imkoniyatini beradi.

Platformalardan foydalanishning alohida ehtiyojli bolalar uchun afzalliklari:

- kompyuterlar bolalarning avtonomligini va ta'lim olish imkoniyatlarini oshirishga yordam beradi;

- alohida ta'limiy ehtiyojlari bo'lgan bolalar topshiriqlarni o'zining o'quv faoliyati maromida bajara oladilar;

- ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar o'zlarining koradigan tengdoshlari bilan bir qatorda internetdan foydalanish imkoniyatini oladilar;

- ixtisoslashtirilgan qurilmalar va dasturlar kommunikatsiyada qiyinchiliklari bo'lgan bolalar orasidagi, ularning tengdoshlari va o'qituvchilari bilan o'zaro munosabatlarini yengillashtiradi;

- kommunikatsiyaning texnika vositalaridan foydalanish bolalarning maktabda ham, jamoatda ham yoqimli imidjni hosil qiladi;

- bolalarning AKTlarga ishonchi ularning uy vazifalarini tayyorlash va boshqa ehtiyojlari uchun internetdan foydalanishlariga yordam beradi.

Platformalardan foydalanishning o'qituvchilar va pedagog xodimlar uchun afzalliklari:

- Platformalardan foydalanish inklyuziv ta'limda ishlayotgan pedagoglarning hamkasblari bilan munosabatda bo'lishlariga imkoniyat yaratib, ularning ajralib qolishlarini kainaytirishga yordam beradi;

- real vaqt rejimida kommunikatsiyani amalga oshirish imkoniyati o'z kasbiy faoliyatini anglashning, ya'ni refleksiyaning rivojlanishiga yordam beradi;

- Platformalardan foydalanish pedagoglarning kasbiy ko'nikmalarini takomillashtiradi;

- texnologiyalami tengdoshlari bilan munosabatlar jarayoniga qo'shish ta'lim samaradorligini oshirishga yordam beradi;

- axborot resurslarining elektron shakli ta'limdan foydalanish imkoniyatini jiddiy ravishda oshiradi.

Yangi texnologiyalarni texnikaviy qo'llab-quvvatlash sifatida qo'llash alohida ehtiyojli bolalarga o'quv jarayonida faol ishtirok etish imkonini beradi. Masalan, harakat nuqsonlari bo'lgan holda Platformalar yozish imkonini beradi, ko'rish nuqsonlari bo'lgan holda esa, o'qish jarayonini amalga oshirish imkonini beradi.

Shu nuqtayi nazardan, texnologiyalar bolalarning o'z atrof-muhitlarini boshqarish, o'quv va ijtimoiy masalalar yechimini qo'llab-quvvatlash qobiliyatlarini rivojlantiradi hamda axborot resurslaridan foydalanish imkonini beradi. Boshqachasiga aytganda, texnologiyalar organismning tabiiy funksiyalaridagi yetishmovchiliklarining o'zini bosish (kompensatsiyalash) imkoniyatini beradi va shu bilan esa, bolalar tomonidan bilimlarni olish va o'zlashtirish jarayonlarini optimallashtiradi.

Masofaviy ta'lim platformalari o'qitishning an'anaviy usullaridan foydalanish, turg'un sharoitda o'qish imkoniyatiga ega bo'lmagan, imkoniyatlari cheklangan o'quvchilar, shuningdek, pandemiya sharoitida farzandini sog'lig'idan xavotirlanayotgan ota-onalarga juda qulay sharoitni va muhitni yaratib beradi.

Masofaviy ta'limga quyidagi beshta asosiy holat bilan tavsiflanuvchi ta'lim sifatida qarash mumkin:

- o'qituvchi va o'quvchining faolligi;
- ta'lim jarayonini ma'lum masofada amalga oshirish imkoniyati;
- o'rgatuvchi va o'quvchining o'zaro ikki yoqlama muloqot;
- masofaviy o'qish uchun mo'ljallangan maxsus resurs va materiallarning mavjudligi;
- har ikki tomonning kompyuter va boshqa texnika va kommunikatsiya vositalari bilan ta'minlanganligi xolati.

Maxsus ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim platformalarini sifatli tashkil etish uchun bir qator shartlar bajarilishi kerak, jumladan [2,5]:

- Maxsus ta'lim muassasalari xodimlari, o'quvchilar va ularning ota-onalari o'zaro hamkorlikda doimiy faoliyat yuritishi;
- Masofaviy ta'lim jarayonida o'qituvchilar, o'quvchilar va ularning ota-onalariga elektron va internet texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha texnik va uslubiy yordam ko'rsatish, tushuncha va yo'riqnomalar berish ;
- Mustaqil bilim olish va malaka oshirish platformalarini ta'lim resurslari bilan doimiy to'ldirish, yangilab borish;
- O'quvchilardagi masofaviy ta'limga bo'lgan qiziqishni oshirish va ularni ma'nan qo'llab-quvvatlash;
- O'quvchilarning o'zlashtirish natijalarini baholab borish va bu borada o'quvchilar va ularning ota-onalariga doimiy ma'lumot taqdim etish;

- Masofaviy ta'limning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi va elektron texnologiyalar bilan ta'minlash bo'yicha moliyaviy rejalarning amalga oshirilishi.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ta'lim tizimining barcha turlarida xattoki maxsus imkoniyati cheklangan o'quvchilar ta'lim oluvchi muassasalarda ham elektron platformalarni qo'llash, ham iqtisodiy, ham ijtimoiy samara beradi. Shuning uchun bu boradagi nazariy, uslubiy va boshqa jixatlarni davr talablari asosida takomillashtirilishi bugungi kunnig dolzarb vazifalaridan biridir.

Inklyuziv ta'limda AKTlarni qo'llash juda katta imkoniyatlarga ega, lekin bu yo'lda ko'p qiyinchiliklar mavjud, yangi texnologiyalar ta'lim tizimining an'anaviy tartibini o'zgartirib, alohida ehtiyojli bolalar ta'limidagi ilgarigi passiv yondashuvlarga nisbatan munosib alternativlarni ilgari suradi. Mavjud shubhasiz afzalliklariga qara may, agar ularni bolalarning individual ehtiyojlarini va ta'lim resurslaridan foydalanish imkoniyat tamoyillarini hisobga olmagan holda qo'llanilsa, bunday texnologiyalar ta'limga to'sqinlik qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yuldashev U.Yu., Zakirova F.M. Metodika prepodavaniya informatiki (chast 1, 2). TGPU, T. 2004.
2. Zlatopol skiy D.M. Osnovi programmirovaniya na yazike Python. – M.: DMK Press, 2017. – 284 s.
3. Gudonis V.st. «Integrirovannoe obuchenie detey s narusheniyami zreniya» j-l Defektologiya №3, 2006g.
4. Barxauskayte M. «Integrirovannoe obuchenie i vospitanie detey s otkloneniyami razvitiya v Armenii» j-l Defektologiya №3, 2006g.
5. Kafyan E.M. «Otnoshenie pedagogov i roditeley k integrirovannomu obucheniyu detey s narushennim sluxom.» Defektologiya №5, 2005g.
6. “Alohida yordamga muhtoj bolalarni ma'naviy va estetik rivojlantirish” mavzusidagi ilmiy - nazariy konferentsiya materiallari. Toshkent- “Uzinkomtsentr”-2002 yil.

Jurnal haqida

“Tadqiq va tadbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalari: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article
